

BUXORO AMIRLIGINING JANUBIY HUDUDLARIDA MELORATSIYA VA IRRIGATSIYA TARMOQLARINING RIVOJLANISHI

Choriev Nuriddin Xushboqovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali
“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574662>

Annotatsiya

Maqolada Buxoro amirligining Chor Rossiyasi hukmronligi davridagi iqtisodiy qaramligi, 1873 yil 23 sentyabrda imzolangan Buxoro amiri Said Muzaffar va Fon Kaufman o‘rtasidagi shartnoma, O‘rta Osiyo temir yo‘lining qurilishi, irrigatsiya va meloratsiya ishlarining olib borilishi, yangi suv inshootlarining barpo etilishi va uning amaliyotda qo‘llanilishi, ishchilarga ish haqqini to‘lash shartlari va mehnatni rag‘batlantirish ishlari, beton va temirbeton yordamida suv ayrgichlarining qurilishi bayon etilgan.

Аннотация

В статье рассматривается экономическая зависимость Бухарского эмирата в период правления царской России. Договор между Бухарским эмиром Саидом Музаффаром и фон Кауфманом, подписанный 23 сентября 1873 года, о строительстве железной дороги, проведении ирригационных и мелоризационных работ, строительстве новых водных сооружений и их практическом использовании, условия для выплаты заработной платы работникам и проведения работ по стимулированию труда описано строительство водоотделителей с применением бетона и железобетона.

Annotation:

The article deals with the economic dependence of the Bukhara Emirate during the rule of Tsarist Russia. The contract between the Emir of Bukhara Said Muzaffar and Von Kaufman, signed on September 23, 1873, on the construction of the railway, the implementation of irrigation and melorization works, the construction of new water facilities and their use in practice, the conditions for the payment of wages to workers and labor promotion works, construction of water separators using concrete and reinforced concrete are described.

Kalit so‘zlar: Chor Rossiyasi, Buxoro amirligi, suv, O‘rta Osiyo, temir yo‘l, temirbeton, foydalanish, suvchi, ariq, mustamlakachilik, ish haqqi, suv havzasi, Amudaryo, Murg‘obdaryo.

Ключевые слова: Царская Россия, Бухарский эмират, вода, Средняя Азия, железная дорога, железобетон, пользование, вода, ров, колониализм, заработная плата, водохранилище, Амударья, Мургобдарья.

Key words: Czarist Russia, Bukhara Emirate, water, Central Asia, railway, reinforced concrete, use, water, canal, colonialism, wages, water basin, Amudarya, Murgobdarya.

XIX asr ikkinchi yarmiga kelib Buxoro amirligi o'z mavqei jihatidan boshqa xonliklardan ajralib turar edi. Shu davrga kelib uning hududi deyarli 200.000 kv. km.ni tashkil etgan. Zarafshon vodiysi Samarqand shahri bilan birga, Qashqadaryo, Surxondaryo vohalari, Vaxsh, Kofirnihon, Panj daryolari vodiysidagi shahar va qishloqlar, Mypg'ob vohasigacha bo'lgan yerlar Buxoro amirligiga qarashli edi. Buxoro amirligining janubiy hududlarida ayniqsa, Surxon vohasida Chor Rossiyasining olib borgan irrigatsiya va meloratsiya ishlarini tashkil etishlari, hamda bu ishlarga mahalliy mutaxassislarining (mirob, dehqon, mirishkor) jalb etilishi ayniqsa irrigatsiya inshootlarini barpo etishda yangi samarali usullardan keng foydalanganliklari natijasida yerdan olinadigan xosildorlik miqdori yildan –yilga ortib bordi. Buxoro amirligi va Chor Rossiyasi o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, irrigatsiya va meloratsiya ishlarining natijalari, yangi suv inshootlarining barpo etilishi natijasida yangi hosildor yerlar o'zlashtirildi.

Buxoro amirligining janubiy xududlarida ulkan irrigatsiya va meloratsiya ishlari Chor Rossiyasi hukmronligi davrida yanada tezlashdi. Shu sababli Termiz shahri (harbiy garnizon) 1758 yilda Surxondaryo bo'yidagi Eski Termizdan taxminan 8 kilometr janubda Pattakesar qishlog'i o'rnida paydo bo'ldi[1].

Termiz shahrining bu yerda qurilishi inglizlarning Hindistonni zabt etib, Afg'oniston, hatto Buxoro xonligini Chor Rossiyasiga qarshi undayotgan bir davrga to'g'ri keladi. Shunday sharoitda Rossiya o'z ta'sirini oshirish maqsadida O'rta Osiyoga, jumladan, Sharqiy Buxoroga harbiy yurishni boshlab yubordi. Sharqiy Buxoroning tarkibiy qismi bo'lgan Janubiy Surxondaryoning Termiz shahri XIX asrning oxiri – XX asrning boshlarida bir qancha ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni boshidan kechirdi. Buxoro xonligi va Chor Rossiyasi o'rtasida 1873 yilning 23 sentyabrida 18-moddadan iborat tuzilgan sulhga binoan, Buxoro Rossiyaga qaram davlat hisoblanib, unga boshqa mamlakatlar bilan aloqa qilish man etilib, Karkidan Vaxsh daryosining quyilish joylarigacha bo'lgan mintaqa ruslar uchun «strategik» ahamiyatga ega yerlar deb belgilandi. 1888 yilning 23 iyunida bu shartnoma qayta ko'rildi va qo'shimchalar kiritildi[2].

Shunga asosan, Termizda rus qo'rg'oni qurish masalasi hal etiladi. Shuningdek, Termizga ko'chib kelishi hamda tovar omborlari, sanoat korxonalari, har xil kichik do'konlar, yashash uchun uylar, kemalar to'xtaydigan joy (pristan) qurish uchun yer-mulk olishga ruxsat etildi.

1894 yilda Termizda ruslarning yirik harbiy kuchlari joylashtira boshlandi, shu yili Termizda mahalliy aholi «Tuproqqo'rg'on» deb atagan rus qo'rg'oni qurildi[3].

Shu tariqa Termizda birinchi marotaba Yevropa ko'rinishidagi uy-joylar paydo bo'ladi. 1891–1906 yillarda rus qo'rg'oni xom g'isht devor bilan aylantirib olinadi va o'ziga xos qal'a-shahar yuzaga keladi. Shunday qilib, Chor Rossiyasi O'rta Osiyo hududida vaziyatning keskinlashuvi xavfi borligini hisobga olib 1892 yilda maxsus kengash yig'ilish chaqiradi va bu yig'ilishda Buxorodan Termizgacha, Termizdan Hisorgacha, Termizdan Ko'lobgacha temir yo'l qurish masalasi muhokama etiladi. Buxorodan Termizgacha temir yo'l qurilishi haqida 1910 yil 10 aprelida Rossiya hukumatining qarori chiqadi. Buxoro amiri ushbu qarorga o'z roziligini bildirib 1912 yilning 15 iyunida Rossiya yirik korxonasi egasi, muhandis Kovalevskiy bilan temir yo'l qurilishi haqida shartnomani imzolaydi.

Bu davrda nafaqat Termizda, balki butun o'lkada ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar ro'y berdi, paxta va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish, rus kapitalining kirib kelishiga imkoniyat yaratildi. 1916 yilgi ma'lumotlarga ko'ra qisqa vaqt ichida Termizda mineral suv va meva sharbati ishlab chiqaruvchi sex ish boshladi.

Chor Rossiyasi davrida "Sherobod aksionerlik jamiyati" tashkil etilib aynan shu jamiyat orqali janubiy Surxon xududlarida bo'z yirlarni o'zlashtirish va irrigatsiya ishlarini amalga oshirish, hamda ishchilarga ish haqqini to'lash masalasi kelishib olinganligi, ayniqsa buning isbotini 1916 yil 21-30 martda Turkiston general gubernatori Genrix Antonovich "Sherobod aksionerlik jamiyati" ga 283 so'm 79 teyin o'tkazib berganligi va Chor Rossiyasi tomonidan ajratilgan mablahlarning 2% ni Qizil xoj jamg'armasiga o'tkazish kelishib olinganligida ham ko'rishimiz mumkin[4].

1916 yil 1 iyundan boshlab olib boriladigan ishning ko'lami va muhimligi hamda ahamiyatligi inobatga olinib ish haqqi to'lash miqdori o'zgartiriladi:

- 1.Doimiy ishlaydiganlar.
- 2.Erkin yollanib ishlaydiganlar.
- 3.Mavsumiy ishlarda qatnashuvchilar.

Yuqorida ko'rsatilgan mehnat faoliyatlari uchun ish haqqiga 50% qo'shimcha ish haqqi to'lash joriy etiladi hamda, rag'batlantirish yo'lga qo'yilgan. Mehnat ta'tiliga chiquvchilar uchun omborxonadan belgilangan miqdorda oziq-ovqat mahsulotlari yoki kundalik turmush uchun kerakli jihozlar olish huquqi berilgan. Ishchi va dehqonlar tomonidan berilgan shikoyat arizalari o'z vaqtida qoniqtirilishi belgilab qo'yilgan[5].

Bularning barchasi avvalo bo'z yerlarni o'zlashtirish samaradorligini oshirish hamda, irrigatsiya ishlarini tezlashtirish maqsadida amalga oshirilgan. Avvalo Termiz Pattakesar ishchi dehqon uyushmasida muhandis (injener)lar boshlig'i Ya. Yasherkov tomonidan buyruq berilib, barcha buyumlar, mehnat qurollari, kerakli jihozlar va hujjatlar qo'riqlanishi buyurilib, namoyishlar va qo'zg'olonlar chiqmasligi qat'iyon belgilab berilganligi fikrimizning isbotidir[6].

XX asr boshlariga kelib mamlakatimiz hududining yer-suv, iqlim va o'simlik resurslarini o'rganishga katta e'tibor berildi. Bundan ko'zlangan maqsad Chor Rossiyasining chekka o'lkasi bo'lgan O'rta Osiyo va respublikamizning asosiy xo'jalik tarmog'i bo'lmish paxtachilikni rivojlantirish hamda qishloq xo'jaligining xomashyo yetkazib beruvchi boshqa tarmoqlarini shakllantirishdan iborat edi. Ana shu ehtiyoj tufayli geografik tadqiqotlarning mazmun-mohiyati va undan ko'zlangan maqsad ham o'zgarib borgan. Natijada maxsus ixtisoslashgan ilmiy dastur asosida ancha mukammal va tizimli tadqiqotlar olib borila boshlangan. Ayrim geografik rayonlarni chuqur miqdoriy tahlil qilish, ularni kartalashtirish, hamda iqtisodiy salohiyatini aniqlash bosh masalaga aylangan. 1906-1918-yillarda nashr qilingan "Turkiston qishloq xo'jaligi" jurnalida qishloq xo'jaligi sohasida olib borilgan tadqiqot natijalari yoritib borilgan.

Buxoro amirligidagi yerlarni M.A.Abduraimov asarida chuqur ilmiy-tadqiqot ishlari va manbalarga tayanib quyidagi tarzda guruhlarga ajratiladi.

1. Davlat yerlari (amluk, mamlaka, araziy podshohiy, mulki devon va hokazo).
2. Xususiy yerlar (mulk, mulki huri-xolis, yorliq mulklari).
3. Imtiyozli soliq (10/1 miqdorda) olinadigan - mulki ushr va dahyak yerlari.
4. Vakf yerlari.
5. Ko'chmanchi qabilalar yerlari - yurtlar.
6. Shartli topshiriladigan yerlar - darbost (darubost).

Chor Rossiyasi amaldorlari sug'orish inshootlarini barpo etishning yangi usullarini joriy etishga ham astoydil kirishib, quruvchilar uchun barcha sharoitlarni yaxshilashga harakat qilishgan. Masalan 1907 yilda Murg'ob

daryosiga o'rnatilgan Genebika suv inshooti sifati haqida to'xtalib xonlikda o'rnatilgan qoziqli suv inshootlarining yaroqsiz ekanligi, uning o'rnini beton va temirbeton inshootlari bilan almashtirish zarurligi misol keltirilib, tezlik bilan bu ishlarni keng miqyosda amalga oshirish zarurligi belgilab olingan[7].

Yerlarning bo'linishi ham albatta, sug'orish inshootlari bilan bog'liq bo'lgan. Masalan, bitta katta suv tarmog'i kanal (ariq) orqali sug'oriladigan 100 000 tanob yer tuman deyilgan (1 tanob yer 600 kv. sajin yoki 2730 kvm teng), 50 000 tanobli yer-hazora, uning yarmi-nim hazora deyilgan. 10 000-15 000 tanobli yer "falon daryo abxori" deb yuritilgan. 400 tanobli yerning hammasi aholi bilan band bo'lsa u holda u yer - qorya deyilgan. 300 tanobli yer esa odam yashashi, yashamasligidan qat'iy nazar - mazrao deb ajratilgan. Aholi yashaydigan punkt esa balad deyilgan.

Suv chiqarish turbinalarini ilk bor 1827 yil fransuz injeneri B.Furner ixtiro qilgan, keyinchalik 1887 yil nemis injeneri Fink parraklari buriladigan yo'naltiruvchi apparatni yaratgan bir davirda, Chor Rossiyasi zulmi ostida bo'lgan O'rta Osiyoda agratexnikaning ibtidoiy shakllari va qoloq usullari: yerlar omoch, mola kabi quollar yordamda ishlov berilar edi. Buxoro amirligida har yili yig'iladigan soliq turlari mavjud bo'lib, bu og'ir soliqlarni to'lash oddiy mehnatkashlar gardaniga tushar edi. Soliqlar asosiy daromad manbayi hisoblanid mustamlakachilarga to'lanadigan soliq miqdori shu yig'ilgan pullarning miqdoridan kelib chiqib to'langan. Soliqlar asosan natural: oziq-ovqat, yem-xashak va safarda qatnashish shaklida undirilgan. Tovar-pul munosabatlari rivojlanishi bilan soliqlar pul formasida olina boshlagan. Masalan soliq turlari:

- 1.Daromad solig'i.
2. Mol-mulk solig'i.
- 3.Er - uchastka solig'i.
- 4.Hayvonlardan olinadigan soliqlar.
- 5.Ko'chmas mulklardan olinadigan soliq.

Shu bilan birga yana juzya, zakot, xiroj, tanob (tanobona), ushr soliqlari ham undirib turilgan. Bularning barchasi mehnatkashlarning suv va yer bilan bog'liq faolyatlarini qattiq nazorat ostida ushlab turish maqsad qilingan. Shu sababli Surxon-Sherobod hududlari Buxoro amirligining qoloq chekka xududlaridan biriga aylangan. Sanoat ishlab chiqarish diyarli bo'lmagan, uy-ro'zg'or buyumlarini ishlab chiqaradigan bir nechta mayda ustaxonalarni hisobga olmaganda, 1912 yilda ilk bor birinchi taxta tozalash zavodi ishga tushirilganligi buning yorqin isbotidir.

Surxon vohaning shimoliy g'arbiy tomonidagi Hisor va Boysun tog'laridan boshlanadigan To'palang, Sangardak, Xo'jaipok, Sherobod (qadimiy nomi Turkondaryo) daryolari vodiyni suv bilan ta'minlashda asosiy manba hisoblanadi.

Sug'orish suvi tanqis bo'lganligi sababli xududda mavjud sug'orish tizimining foydali koeffitsientini oshirish, tejamkorlik hisobiga ko'proq maydonlarni sug'orishga erishishi talab etiladi. Yana shuni aytib o'tish kerakki, suv tanqisligi davrida, sug'orish ishlariga e'tibor qilmaslik, sug'orish ishlarini noto'g'ri olib borish hamda sug'orish tizimlari talab darajasida bo'lmaganligi, suvdan xo'jasizlarcha foydalanish tufayli yer osti suvlari ko'tarilib tuproqning sho'rlanish holati keskin oshgan.

Xulosa o'rnida e'tirof etish joizki, mustamlakachilik davrida Buxoro amirligining janubiy xududlarida barpo etilgan irrigatsiya inshootlari o'zining shu davr uchun zamonaviyligi, foydalanish uchun qulayligi bilan ajralib turgan. Bu esa yerlarning melorativ holatini yaxshilash va buz yerlarga suv chiqarish ishlari ancha samarali kechganligini ko'rishimiz mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Kozlovskiy V.L. «Termiz shahrining tarixi». T.: 1962, 12 b.
- 2.Surxondaryo viloyati davlat arxivi materiallari: 58 fond, 2 ro'yxat, 11 varaq;
- 3.Ananyev A.G. «Sherobod vohasi yerlarini Surxon suvi yordamida sug'orish loyihasi». Toshkent, Turkiston general gubernatorligi bosmaxonasi, 1911.
- 4.Surxondaryo viloyat davlat arxivi materiallari: 377 fond, 1 ro'yxat, 15 varaq;
- 5.Surxondaryo viloyat davlat arxivi materiallari: 377 fond, 53 ro'yxat, 6 varaq;
- 6.Surxondaryo viloyat davlat arxivi materiallari: 377 fond, 57 ro'yxat;
- 7.Surxondaryo viloyat davlat arxivi materiallari: 377 fond, 1 to'plam 15 ro'yxat;

